

72.012:069(510)

ID ORCID 0000-0002-9059-2788

АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКЕ РІШЕННЯ TREE ART MUSEUM В ПЕКІНІ: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

Ван Чжаохуй. *Архітектурно-дизайнерське рішення Tree Art Museum в Пекіні: переосмислення традиційних підходів.* Вивчення сучасного проектного досвіду КНР наочно демонструє, що архітектурно-дизайнерське рішення музейних споруд значною мірою орієнтується на застосування традиційних прийомів. Архітектори Китаю проявили себе в зазначеному контексті, звернувшись до використання історичної спадщини в процесі проектування музейних установ. Метою публікації є виявлення традиційних прийомів і характеристика їх інтеграції в дизайн архітектурно-просторового середовища сучасного музею на прикладі Tree Art Museum у Пекіні.

Установлено, що об'ємно-просторове рішення музею узгоджується з китайською планувальною традицією: архітектурні споруди обрамляють сад, що розміщується в центрі. Філософський зміст цілісності світобудови як єдності контрастних елементів транлюється через застосування принципу контрасту у формоутворенні інтер'єрів та у ландшафтному дизайні.

Оперування у ландшафтному дизайні мінімумом матеріалів — вода й каміння — стає символічним втіленням дуалізму загального буття. Таким чином, використані у рішенні музею архітектурно-дизайнерські засоби, в основу яких покладені традиційні для китайської культури підходи, дозволили створити місце, де успішно реалізуються не тільки першочергові функції музею, а й лаконічними засобами створено середовище, яке дозволяє відвідувачеві спілкуватися з природою.

Ключові слова: дизайн, архітектура, музей, Китай, традиція, ландшафт.

Ван Чжаохуй. *Архітектурно-дизайнерское решение Tree Art Museum в Пекине: переосмысление традиционных подходов.* Изучение проектного опыта показывает, что формирование архитектурно-дизайнерского решения современ-

ных музеев Китая ориентировано на использование традиционных приемов. Архитекторы Китая проявили себя в данном контексте, обратившись к использованию исторического наследия в процессе проектирования музейных учреждений. Целью публикации является выявление традиционных приемов и характеристика их интеграции в дизайн архитектурно-пространственной среды современного музея на примере Tree Art Museum в Пекине.

Установлено, что объемно-пространственное решение музея согласуется с китайской планировочной традицией: архитектурные сооружения обрамляют сад, размещенный в центре. Философский смысл целостности мироздания как единства контрастных элементов транслируется через применение принципа контраста в формообразовании интерьеров и в ландшафтном дизайне.

Оперирование в ландшафтном дизайне минимумом материалов — вода и камни — становится символическим воплощением дуализма общего бытия. Таким образом, использованные в решении музея архитектурно-дизайнерские средства, в основу которых положены традиционные для китайской культуры подходы, позволили создать место, где успешно реализуются не только первоочередные функции музея, но и лаконичными средствами создана среда, которая позволяет посетителю общаться с природой.

Ключевые слова: дизайн, архитектура, музей, Китай, традиция, ландшафт.

Wang Zhaohui. *Architectural and design solution tree art museum in beijing: rethinking of the traditional approaches.*

Background. The state of world culture at the present stage is such that under the influence of globalization processes in society the opposite tendency – an appeal to traditions – was actualized. The similar problem has become characteristic for China. China's architecture under the influence of western trends became to be deprived of expressive characteristics of identity. And the desire to express respect for the traditions in the medium design was realized through rethinking the components of the ancient Chinese architecture and landscape design, which is based on the philosophical understanding of the world. The study of the modern design experience shows that in this direction the architectural-and-design decision of the museums of China, which are the objects based on the primary, representative and educational function, is formed. The most gifted Chinese architects have shown themselves in this context, turning to the understanding of historical heritage in the process of designing museum institutions.

The aim of the article is to identify traditional techniques and the characteristics of their integration into the design of the architectural and spatial environment of the modern museum on the example of the Tree Art Museum in Beijing.

Results. The New Tree Art Museum was opened in September 2012 in Songzhuang District, Beijing. The place where the museum is located functions as a kind of "village" of artists, with many places where modern Chinese art is being born. The project idea of the space-spatial solution of the museum was to create an

enveloping public space where people would like to stay and communicate. For this purpose, in the rectangular plan of the museum building, curvilinear recesses were arranged on both sides, where internal courtyards were located, the design of which was decided in accordance with the philosophy of the Chinese garden. This decision is consistent with the Chinese tradition of creating a garden, the space of which is located in the centre in the framing of architectural structures. And it is this "empty" space is the centre of the field of view.

Four recreation zones are located on the roof, where the latter acts not only as a stroll area, but also as a place of exposure. The designer's organization of this space makes it possible to move along different levels during the walk. This way of organizing the movement is associated with Chinese mythology. Terraces raised above the earth symbolically brought man closer to the clouds, which in turn are in the Taoist religion the shelter of immortality and eternity. On such a rise in a residential building a library was usually located as the source of wisdom to which the person ascended, approaching the sky. In the case of a museum, such a decision binds the process of improving the person, which occurs under the influence of art.

In the designer's decision it is the pool that is the dominant of the main courtyard. According to the authors' plan, the placement at the entrance of the water floor, gives the opportunity to switch from the noisy surroundings of the city and focus on the impressions of meeting art. In turn, the reception is connected with the national traditions of Feng Shui, through which the water at the entrance accumulates life-giving energy and passes it to the viewer.

The solid glazing of the museum facing the courtyard allows visitors not only to relax, but also enjoy the artwork located on two floors of the galleries inside the building. It is important that not only the glazing blurs the border between the courtyard and the gallery, but the integrity of the art exterior and interior space is emphasized by a single level of the surface of the floor in the interior of the exposition hall, courtyard paving, and even the water level in the pool. The landscape design of the courtyards does not imitate the lush natural vegetation, but is extremely concise in the choice of the means: the only paving material (gravel or stone) and tall trees. The main components of the Chinese garden are water (yin) and stones (yang), as the embodiment of dualism of the universal being. The stones are a symbol of the positive, creating the forces of the universe, and water represents serenity and intellectual potential.

Formation of interiors of exposition halls is based on contrast. The plan of the one is based on a rectangle, and the volume develops to a height of one or two floors, complicated galleries. The others are limited by the curvilinearly curved surfaces of the walls on the one hand and the geometry identical with solid glazing on the other. These interiors are the open overflowing spaces, most of which have a visual link with the inner courtyards. The principle of contrast used both in the choice of shaping of expository interiors and in the landscape design of courtyards is based on the postulates of the Taoist philosophy, which represents the unity of the universe as the unity of contrasting elements.

Conclusions. In the course of the analysis it was established that the volume-spatial solution of the

museum is harmonized with the Chinese planning tradition: the architectural structures are framed by a garden located in the centre. The principle of contrast used in the shaping of interiors and in landscape design reflects the philosophical meaning of the integrity of the universe as the unity of contrasting elements. The multi-level design organization of space separates a man from the earth and brings it closer to heaven as a symbol of immortality and eternity which is art. And the borrowing from the residential architecture of the reception of placement on the elevation of spaces not connected with everyday functions according to the museum symbolizes the process of improvement which occurs under the influence of art.

The operation in the landscape design of a minimum of funds – water and stone – becomes a symbolic embodiment of the dualism of the universal being. And the reception of placement at the entrance of the water surface is connected with the national traditions of Feng Shui, through which the water at the entrance accumulates life-giving energy and passes it to the viewer.

Thus, architectural and design tools used in the decision of the museum, which are based on traditional approaches to Chinese culture, have allowed to create a place where not only the primary functions of the museum are successfully implemented, but also by usage of the laconic means it is created an environment allowing a visitor to communicate with nature.

Keywords: design, architecture, museum, China, tradition, landscape.

Постановка проблеми. Стан світової культури на сучасному етапі є таким, що під впливом глобалізаційних процесів у суспільстві набула актуальності протилежна тенденція — звернення до традицій. Подібна проблема стала характерною й для Китаю. Його архітектура, потрапивши у другій половині ХХ сторіччя під вплив західних течій, стала втрачати виразні характеристики ідентичності. І сьогоднішнє прагнення висловити повагу до традицій у середовищному дизайні було реалізовано через переосмислення складових стародавньої китайської архітектури та ландшафтного дизайну, в основу яких покладено філософське осмислення світу. Вивчення проектного досвіду наочно демонструє, що в цьому напрямку формується архітектурно-дизайнерське рішення низки сучасних музеїв Китаю — об'єктів, в основі яких вступає, як першочергова, репрезентаційно-освітня функція. Найбільш обдаровані архітектори Китаю проявили себе у зазначеному контексті, звернувшись до використання історичної спадщини в процесі проектування музейних установ. Таким чином, вивчення вказаного проектного досвіду розширить уявлення про професійний інструментарій, який дозволяє переосмислити традиції й застосувати ці знання в архітектурно-дизайнерському рішенні сучасних споруд.

Зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Роботу виконано згідно з науковою темою кафедри «Дизайн інтер'єру» ХДАДМ «Інноваційні підходи формування дизайну сучасного предметно-просторового середовища в умовах постіндустріальних трансформацій» (реєстраційний № УкрІНТЕІ 0117U001382).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вагомих робіт, у яких було здійснено аналіз впливів традицій на сучасну архітектуру Китаю, слід виділити дисертаційну роботу Хань Лінь Фея. Він виявив і розглянув розвиток традиційних підходів у архітектурі Китаю другої половини ХХ століття, визначив їх значення, дослідив форми їх взаємодії з новітніми технологічними і художніми тенденціями. У підсумку автор констатує стан впливу традиційних прийомів в архітектурі Китаю кінця ХХ сторіччя, вказуючи, що, «незважаючи на використання цих прийомів, загальна тенденція така, що питома вага традиційних форм у сучасному будівництві в цілому зменшується, а самі форми спрощуються і втрачають свій первісний зміст» [4].

Основні складові традиційної ландшафтної архітектури Китаю окреслені в статті «Огляд особливостей ландшафтної архітектури Китайської Народної Республіки» дослідників Е. М. Керіної та А. Р. Керіної [2]. А аналіз символічного значення класичних елементів і принципів організації традиційного китайського саду наведений у статті професора Suining Ding з Університету Індіани. Нею виділено чотири принципові стратегії дизайну, які інтерпретуються в сучасній ландшафтній архітектурі через символічні форми: використовувати природні елементи, уявити поетичний і мальовничий концепт у дизайні, сформувати шляхи і декорації, створити таємницю і здивування в просторі [5]. Натомість слід зазначити, що вивченню середовищного дизайну сучасних музеїв КНР в аспекті аналізу процесів трансформації традиційних прийомів приділено в новітній літературі недостатньо уваги.

Метою даної статті є виявлення традиційних прийомів і характеристика їх інтеграції в дизайн архітектурно-просторового середовища сучасного музею на прикладі Tree Art Museum в Пекіні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Новий Tree Art Museum було відкрито у вересні 2012 року в районі Сунчжуан (*англ.* Songzhuang) у Пекіні. Місце, де розмістився музей, функціонує як своєрідне «селище» художників із безліччю майданчиків, де народжується сучасне китайське мистецтво. Будівництво споруди музею площею 3200 кв. м почалося у листопаді 2010 року за проектом китайського колективу «Dairu Architects»,

що складається з молодих архітекторів, творчим кредо яких є формування відносин між людьми, простором і природою.

Художній музей розташовано поруч із головною дорогою району, на місці, де колишнє село замінили великі масштабні споруди. Планувальне рішення знаменитого «селища мистецтв» Сунчжуан дає можливість комфортного пересування громадськими зонами, але ним не передбачені місця, де відвідувачі могли б зупинитися і відпочити. Тому у створенні проекту художнього музею передбачалося врахування і такої функції.

Проектна ідея об'ємно-просторового рішення музею полягала в тому, щоби створити обволікаючий суспільний простір, де люди хотіли б залишатися і спілкуватися. З цією метою у прямокутному плані будівлі музею були організовані криволінійні виїмки з двох сторін, де розмістилися внутрішні двори, дизайн яких вирішено згідно з філософією китайського саду. Таке об'ємно-просторове рішення узгоджується з національною традицією створення саду, коли його простір розташовується в центрі, а архітектурні споруди обрамляють його. І саме цей «порожній» простір є центром огляду. Вважається, що під впливом даоських уявлень про красу й гармонію світу в садове мистецтво Китаю прийшло поняття «порожній об'єкт», а відповідно до конфуціанської доктрини — поняття «головного центру» як головних споглядальних об'єктів у середовищі саду [1].

Чотири рекреаційні зони знайшли своє місце на даху, де останній виступає не тільки як прогулянковий простір, але й як місце розміщення експозицій. Дизайнерська організація цього простору дає можливість під час прогулянки переміщатися різними рівнями. У такому способі організації руху вбачається зв'язок із китайською міфологією, де «здатність до безперешкодного переміщення просторовими зонами різного рівня є характерною ... для небожителів сянь (саме ця якість і робила їх доскональними істотами). Тому сад використовувався для створення умовної реальності, де людина немов позбавлена природних обмежень і, подібно до сянь, може плинути у тому ж тілі шляхом споглядання з одного світу до іншого» [3].

Окрім того, тераси музейної споруди, що підняті над землею, символічно наближають людину до хмар, які, у свою чергу, в даоській релігії є притулком безсмертя й вічності. Згідно з традицією, на такому піднесенні в житловому будинку зазвичай розміщувалася бібліотека — джерело мудрості, до якої має підійматись людина, нібито наближаючись до неба. Стосовно ж музею, таке рішення може трактуватись як процес вдоско-

налення людини, який відбувається під впливом мистецтва.

Планувальним рішенням передбачена варіабельність варіантів входу до музею: пандусом на дах або безпосередньо в галерейний простір через двір, відділений від головної дороги бетоною стіною. Домінантою в дизайнерському рішенні головного двору є басейн. За задумом авторів, розміщення біля входу водної гладі, яка віддзеркалює небо, — дає можливість переключитися з галасливої обстановки міста і зосередитися на враженнях від зустрічі з мистецтвом. Слід зазначити, що такий прийом пов'язаний із національними традиціями фен-шуй, за якими вода біля входу накопичує життєдайну енергію й передає її глядачеві. У контексті даоської філософії «водна гладь уособлює не проявлену сутність, справжню мудрість, справжню майстерність» — категорії, суттєво важливі для художніх творів, які демонструє музей [3].

Принципово, що суцільне скління музею, яке виходить у двір, дозволяє відвідувачам не тільки відпочивати й годувати рибок в басейні, але й водночас насолоджуватися творами мистецтва, розміщеними на двох поверхах галерей усередині будівлі. Важливо, що не тільки скління розмиває межу між двором і галереєю, але й цілісність художнього екстер'єрно-інтер'єрного простору підкреслено виділена єдиним рівнем поверхні підлоги в інтер'єрі, мощення двору і навіть рівня води в басейні. Ландшафтний дизайн внутрішніх дворів не імітує бурхливу природну рослинність, а є лаконічним у відборі засобів: єдиний матеріал мощення (гравій або камінь) і дерева-солітери. Таке рішення цілком відповідає традиції: основами китайського саду є вода (інь) і каміння (янь) як утілення дуалізму загального буття. Камінь є символом позитивних творчих сил світобудови, а вода являє безтурботність і розумовий потенціал.

У формоутворенні інтер'єрів експозиційних залів застосовано прийом контрасту. В основу плану одних залів покладено прямокутник, і їх обсяг розвивається у висоту на один або два поверхи, що ускладнені галереєю, а інші обмежені криволінійно вигнутими поверхнями стін з одного боку і тотожним за геометрією суцільним склінням з іншого. За словами авторів, вони спробували використовувати вигнуті форми, щоби звести до мінімуму різницю між відкритими й тіньовими просторами [6].

Ці інтер'єри представляють собою відкриті перетікаючі простори і, в більшості своїй, мають візуальний зв'язок із внутрішніми дворами. Та принцип контрасту, що використаний і у виборі

формоутворення експозиційних інтер'єрів, і у ландшафтному дизайні внутрішніх дворів, ґрунтується на постулатах філософії даосизму, яка розуміє єдність світобудови як єдність контрастних елементів.

Висновки. Яскравий приклад архітектурно-дизайнерського рішення пекінського Tree Art Museum дозволив виявити низку традиційних для Китаю прийомів організації середовища і дати характеристику їх інтеграції в дизайн сучасного художнього музею. Дослідженням доведено багатоаспектність переусвідомлення традицій, що притаманні китайській культурі. Установлено, що дизайнерські рішення сучасного предметно-просторового середовища музеїв Китаю враховують не лише загальні історично-спадкові принципи створення матеріального середовища, але й філософсько-релігійне підґрунтя його організації.

Так об'ємно-просторове рішення музею узгоджується з китайською планувальною традицією: архітектурні споруди обрамляють сад, що розміщується в центрі. Різномірнева дизайнерська організація простору відриває людину від землі і наближає до неба — символу безсмертя й вічності. Важливо, що саме ці характеристики є притаманними і мистецтву. А запозичення з житлової архітектури прийому розміщення на узвишші просторів, не пов'язаних із побутовими функціями, стосовно музею символізує процес вдосконалення, який відбувається під впливом мистецтва.

Філософський зміст цілісності світобудови як єдності контрастних елементів транслюється через застосування принципу контрасту у формоутворенні інтер'єрів і у ландшафтному дизайні. Оперування в дизайні внутрішніх дворів мінімумом матеріалів — вода й каміння — стає символічним утіленням дуалізму загального буття. Прийом розміщення біля входу водної гладі також пов'язаний із національними традиціями фен-шуй, за якими вода біля входу накопичує життєдайну енергію і передає її глядачеві.

Таким чином, використані у рішенні музею архітектурно-дизайнерські засоби, в основу яких покладені переусвідомлені традиційні для китайської культури підходи, дозволили створити місце, де не тільки успішно реалізуються першочергові функції музею, а й лаконічними засобами створено середовище, яке дозволяє відвідувачеві спілкуватися з природою.

Подальші наукові розвідки полягають у розширенні аналітико-дослідницької бази щодо сучасних трансформацій національних традицій у середовищному дизайні Китаю та узагальненню їх до рівня концепцій.

Рис. 1. Структура внутрішніх дворів у Tree Art Museum в Пекіні. [URL : <http://www.ideams.com/2013/04/tree-art-museum/>]

Рис. 2. Організація головного внутрішнього двору в Tree Art Museum в Пекіні. [URL : <https://terra-delft.nl/Exhibitions/exhibition/europeans-in-tree-art-museum-beijing/>]

Література:

1. Голосова Е. В. Теория национального китайского сада [Электронный ресурс] / Елена Голосова // Вестник Тамбовского университета. Серия : Гуманитарные науки. — Электрон. данні. — 2010. — Вып. 10 (90). — С. 197–201. — Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-natsionalnogo-kitayskogo-sada> (дата звернення : 03.06.2017).
2. Керина Э. Н. Обзор особенностей ландшафтной архитектуры китайской народной республики [Электронный ресурс] / Э. Н. Керина, А. Р. Керина // Современные наукоемкие технологии. — Электрон. данні. — 2014. — № 8. — С. 45–49. — Режим доступа : <http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=34623> (дата звернення : 05.06.2017).
3. Новикова Е. В. Сакральный мир китайского сада [Электронный ресурс] / Е. В. Новикова // Синология. Ру : история и культура Китая : [веб-сайт]. — Электрон. данні. — 2009–2018. — Режим доступа : http://www.synologia.ru/a/Сакральный_мир_китайского_сада (дата звернення : 03.05.2017).
4. Хань Линь Фэй. Традиции в современной китайской архитектуре. Опыт осмысления традиционных форм в архитектуре Китая. 1976–1996 годы : автореф. дис. ... канд. архитектуры : 18.00.01 [Электронный ресурс] / Хань Линь Фэй ; Московский архитектурный институт (Государственная академия). — Электрон. данні. — М., 1998. — 25 с. : ил. — Режим доступа : <http://tekhnosfera.com/traditsii-v-sovremennoy-kitayskoy-arkhitekture-opyt-osmysleniya-traditsionnyh-form-v-arkhitekture-kitaya-1976-1996-gody#ixzz5KpbyGyVF> (дата звернення : 03.06.2017).
5. Ding S. Culture Reflections Embodied in Modern Architecture: An Analysis Symbolic Meanings of Classical Chinese Garden Design Elements and Principles [Электронный ресурс] / Suining Ding // Proceedings of Instructional Innovations and Global Issues in Architectural Engineering Education (June 10–13, 2012) / American Society for Engineering Education. — Электрон. данні. — San Antonio, Texas, 2012. — Режим доступа : <https://peer.asee.org/21131> (дата звернення : 03.06.2017).
6. Frearson A. Tree Art Museum by Daipu Architects [Электронный ресурс] / Amy Frearson // Dezeen : architecture, interiors and design magazine : [веб-сайт]. — Электрон. данні. — 2013, April 8. — Режим доступа: <http://www.dezeen.com/2013/04/08/tree-art-museum-by-daipu-architects/> (дата звернення : 03.06.2017).

References:

1. Golosova, E. V. (2010). Teoriya natsional'nogo kitayskogo sada [Theory of national Chinese garden]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya : Gumanitarnye nauki — Bulletin of Tambov University. Series: The humanities*, 10 (90), 197–201. Retrieved from <http://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-natsionalnogo-kitayskogo-sada>. (In Russian).
2. Kerina, E. N. & Kerina, A. R. (2014). Obzor osobennostey landshaftnoy arkhitektury kitayskoy narodnoy respubliky [Review of the features of the landscape architecture of the Chinese People's Republic]. *Sovremennye naukoemkie tekhnologii — Modern science-intensive technologies*, 8, 45–49. Retrieved from <http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=34623>. (In Russian).
3. Novikova, E. V. (2009–2018). Sakral'nyy mir kitayskogo sada [The Sacred World of the Chinese Garden]. *Sinologiya. Ru : istoriya i kul'tura Kitaya — Sinology. Ru*. Retrieved from http://www.synologia.ru/a/Сакральный_мир_китайского_сада. (In Russian).
4. Khan' Lin' Fey. (1998). Traditsii v sovremennoy kitayskoy arkhitekture. Opyt osmysleniya traditsionnykh form v arkhitekture Kitaya. 1976–1996 gody [Traditions in modern Chinese architecture. Experience of understanding traditional forms in Chinese architecture. 1976–1996]. *Abstract of candidate's thesis*. Moscow. Retrieved from <http://tekhnosfera.com/traditsii-v-sovremennoy-kitayskoy-arkhitekture-opyt-osmysleniya-traditsionnyh-form-v-arkhitekture-kitaya-1976-1996-gody#ixzz5KpbyGyVF>. (In Russian).
5. Ding, S. (2012). Culture Reflections Embodied in Modern Architecture: An Analysis Symbolic Meanings of Classical Chinese Garden Design Elements and Principles. *Proceedings of Instructional Innovations and Global Issues in Architectural Engineering Education (June 10–13, 2012)*. San Antonio, Texas. Retrieved from <https://peer.asee.org/21131>. (In English).
6. Frearson, A. (2013, April 8). Tree Art Museum by Daipu Architects. *Dezeen*. Retrieved from <http://www.dezeen.com/2013/04/08/tree-art-museum-by-daipu-architects/>. (In English).